

Bei Neuschnee und Wassereis auf dem Fründenhorn

Dem Gipfel des Fründenhorns entgegen. 40 Zentimeter Pulverschnee haben in einem Tag hochwinterliche Verhältnisse geschaffen.

Bergführer auf Probe

Bildbericht von Herbert Maeder

Am vergangenen Mittwoch hat in Kandersteg mit 49 Teilnehmern und 7 Klassenlehrern der zweite Teil des bernischen Bergführerkurses begonnen. Der erste Teil, der der Winterausbildung gewidmet war, fand im Frühjahr statt. Winterlich sind auch die ersten Tage dieses Sommerkurses ausgefallen. Ein Wettersturz hat am Donnerstag Schnee bis gegen 2200 Meter gebracht. Trotz sehr schlechten Verhältnissen haben die in verschiedenen SAC-Hütten untergebrachten Klassen Besteigungen durchgeführt. Der Bergführer soll ja im Gebirge jeder Situation gewachsen sein. Ein Wetterumschlag

kann während einer Tour die Gefahren und Schwierigkeiten vervielfachen. Die Klasse von Bergführer Eugen Steiger hat am Donnerstag von der Blümlisalphütte aus bei Nebel, Rieselregen und leichtem Schneefall Morgenhorn, Weisse Frau und Blümlisalphorn traversiert und am Samstag eine kurze Aufhellung zu einer Besteigung des Fründenhorns benützt. Die beliebte, nicht allzu-schwierige Hochtour über dem Oeschinensee wurde durch die hochwinterlichen Verhältnisse zu einem heiklen Unternehmen. Wer wird heute Bergführer? Noch immer stellen die eigentlichen Berg-

Bei Schneetreiben in der Hütte: Studium der Karte.

bewohner aus den grossen Tourengebieten des Berner Oberlandes, des Wallis und des Bündnerlandes den Hauptharst der Führeraspiranten. Von Jahr zu Jahr wird jedoch die Zahl jener Aspiranten grösser, die zum Teil aus der Stadt kommen und ihre ehrgeizige alpinistische Laufbahn mit dem Führerpatent krönen wollen. Das Führerdiplom sozusagen als Doktorgrad in Alpinismus. So treffen wir am Führerkurs den Zimmermann aus dem Bergdorf (ein Beruf ist vorgeschrieben!) neben dem Poli-Studenten, den Kaufmann neben dem Forstingenieur. Nur ein kleiner Teil der Aspiranten möchte

Ein Gespräch mit Hermann Steuri, Bergführer aus Grindelwald und technischer Leiter des Berner Führerkurses

Hermann Steuri aus Grindelwald, Bergführer seit 1929 und seit 1942 mit der Führerausbildung beschäftigt, ist ein grosser Name im Alpinismus, ein würdiger Nachfolger der grossen Führertradition mit Namen wie Josef Knubel, Christian Klucker, Franz Lochmatter und andern. Noch heute meistert er elegant die hohen Schwierigkeitsgrade in Fels und Eis. Auf sein Konto geht die Erstbesteigung der Kingspitz-Ostwand, einer Kletterei, die noch nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüsst hat. 1934 durchstieg er die Nordwand des Matterhorns in erstaunlich kurzer Zeit mit einem Gast.

Schweizer Bergführer haben bei der Erschliessung der Alpen hervorragend mitgewirkt. Wie steht es im Vergleich zum Goldenen Zeitalter des Alpinismus mit der Anzahl und dem Ausbildungsgrad der Führer?

Die Anzahl der Führer hat gesamthaft zugenommen, um die 800 zur Zeit, doch ist sie in den einzelnen Zentren, wie etwa Zermatt und Grindelwald, zurückgegangen. Die Streuung ist breiter geworden. Das klettertechnische Niveau ist gewaltig verbessert worden. Es gibt heute viele Führer, die extreme Felstouren meistern. Manche junge Führer aber haben Angst vor grossen kombinierten Touren. Uns fehlen die guten, zuverlässigen Führer für die normalen Besteigungen.

Ist heute nicht die Kletterschule, die Gruppentourenwoche für den Bergführer in den Vordergrund getreten?

Teilweise, ja. Aber Bergsteigen ist und bleibt eine individuelle Angelegenheit. Nur der Einzelgast bekommt ein Maximum von Erlebnissen. Wer in die Berge geht sucht Ruhe, nicht Massenbetrieb.

Wie sehen Sie die Zukunft des Bergführerberufes?

Es ist für die Berggebiete eine wichtige Frage, ob der Bergführerberuf ein lohnender Beruf bleibt oder nicht. Selbstverständlich ist es immer ein Beruf für wenige Sommermonate. Aber manche Familie in den Bergen hat durch den Führerberuf doch ein schönes zusätzliches Einkommen. Der Führerberuf hat nur eine Chance, wenn er sich entsprechend der Umwelt weiterentwickelt. Wir müssen Zutrauen zum Bergführer schaffen und den Leuten die Angst vor den Bergen nehmen. Die Leute wissen zuwenig, dass sie sehr umsorgt werden.

Wie lässt sich Ihr Anliegen praktisch verwirklichen? Wie wollen Sie die Leute an den Berg heranbringen? Etwas durch Gruppenunterricht und -touren, analog der Skischule?

Nicht unbedingt. Ein Büro für die Koordination der Wünsche könnte genügen. Das Interesse ist stark gestiegen. Aber noch immer ist die Barriere nicht ganz überwunden, eine unerklärliche Angst vor dem Berg, eine psychische Schranke, die wir Bergführer aufheben möchten.

Gesicherter Abstieg im steilen Firm am Fründenhorn. Die Lage ist gefährlich. Unter einer trügerischen Neuschneeschicht lauert streckenweise blankes Eis.

den Führerberuf später voll ausüben.

Die Anforderungen an den Bergführeraspiranten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Grosse alpine Erfahrung ist Voraussetzung. Sie ist durch ein Verzeichnis unternommener Touren zu belegen. Eine Eintrittsprüfung in Felsklettern scheidet Leute, die nicht wenigstens den vierten Schwierigkeitsgrad meistern, zum vorneherein aus. Nach dem mehrwöchigen Sommer- und Winterkurs ist eine schriftliche Prüfung abzulegen. Entscheidend für die Erteilung des Patents ist das Urteil des Klassenlehrers, eines sehr erfahrenen, erstklassigen Führers, der auf den verschiedenen Fels- und Eistouren die Fähigkeiten seiner Schüler beobachten und testen kann.